

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Ишимбаев Рафаэль Наильевич

Наманганский инженерно-технологический институт

Тел: +99(890) 279 21 43,

Email: rafael_ishimbayev@nammti.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7402912>

ARTICLE INFO

Received: 18th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Конкуренция,
конкурентоспособность,
предпринимательство,
малый и средний бизнес.

ABSTRACT

Какую бы модель экономического развития ни избрали страны мира, положение и место экономики страны в мировом хозяйстве определяется уровнем ее конкурентоспособности. В статье рассматриваются методологические подходы к оценке конкурентоспособности малого бизнеса. Автор статьи раскрывает направления и способы определения конкурентоспособности основываясь на современную экономическую литературу и даёт своё заключение.

Организация малого и среднего предпринимательства являются одними из основных сил движения экономического развития в стране (1). Развитие малого и среднего предпринимательства стимулирует спрос, усиливает устойчивость местных культур и повышает конкуренцию. В стратегии развития Республики Узбекистан на 2017-2021 года был сделан акцент в области малого и частного предпринимательства. В частности, было дано определение, что

«Малый бизнес и частное предпринимательство является важным фактором создания национальной экономики, формирования класса средних собственников, который является основой социальной стабильности общества, создания конкурентной среды и достижения высоких результатов» (2).

По мнению автора, конкурентоспособность имеет следующие основные требования

(рис 1)

Рисунок №1. Требования конкурентоспособности

По мнению Е.М.Смиронова, из множества показателей, рекомендованных для оценки конкурентоспособности, выявляются в качественной форме, которые требуют специфических инструментов для преобразования устной информации в цифровую форму. Важной особенностью конкурентоспособности является ее сложность, которую необходимо

учитывать при создании системы оценки. Конкурентоспособность систематизирует все аспекты предприятия, поэтому его оценка упрощается для решения многокритериальной проблемы, характеризующейся определенным количеством и стандартными критериями (3).

Способы оценки конкурентоспособности компании, как правило, делят на 3 группы (Рис2):

Рисунок 2. Схема способов оценки конкурентоспособности предприятий. Составлена автором

Конкурентоспособность продукции имеет методологический недостаток, так как методом оценки конкурентоспособности определяют товар или торговую марку. Они основаны на признании понятий «конкурентоспособность предприятия» и «конкурентоспособность товара», производимых и продаваемых на рынке. Сюда входят методы дифференциации, основанные на единичных показателях, отражающих отношение стоимости любого параметра товара к стоимости соответствующего базового товара (и наоборот); комплексные методы, в основе которых лежат использование группировочных и качественных показателей качества продукции;

гибридные методы, основанные на смешанном использовании одного показателя (для важнейших параметров и групп) – для вторичных параметров товара, используемого для оценки сложных товаров с несколькими показателями качества (4).

Когда мы рассматриваем комплексные показатели конкурентоспособности предприятия, т.е. вторую группу, то мы можем определить недостаток, выраженный в ограниченном понимании взаимосвязи между эффективностью бизнеса и качеством продукции. К примеру, если на рынке образовался большой спрос на дешевые и некачественные товары, то это является основой для корпоративной эффективности и конкурентоспособности. Мы можем предположить, что в слабом

конкурентном поле будет присутствовать краткосрочная конкурентоспособность.

Существенным недостатком третьего способа оценки конкурентоспособности можно выделить масштабы по местным показателям, определяющие общую конкурентоспособность, которые осложняют сделать выводы и заключения о конкурентоспособности. К примеру, возникновение сложности или отсутствие возможности сравнения уровня конкуренции, если некоторые показатели высокие, а другие низкие. В данном контексте явно нарушается требование объективности в конкурсной оценке из-за субъективной оценки.

По мнению автора, можно также добавить трудности, вызванные одновременным существованием качественных показателей, и, если субъективные факторы не введены в метод оценки, это осложняет сравнение. Как правило, интегральный показатель конкурентоспособности предприятия принимают линейную комбинацию некоторых сведенных к сравнительному, обычно безразмерному, виду частичных факторов X_i совокупность которых определяет конкурентоспособность (5):

$$F_i = \sum_{i=1}^n a_i Z_i + e_i \quad (1)$$

(1) где, a_i – коэффициент регрессионной модели зависимости показателя конкурентоспособности от долевых показателей;

(2) Z_i – безразмерная оценка долевого показателя конкурентоспособности;

(3) e_i – случайная величина.

Преимуществом данного метода состоит в том, что при наличии

ограниченных факторов, можно заметить существенный вклад в конкурентоспособность. Данная причина приводит к рекомендации использования корреляционного анализа и выбору показателей, которые имеют самую высокую корреляцию с интегральным показателем конкурентоспособности.

Существует еще один метод, в основе которого лежит принцип системного подхода к решению сложных и многогранных проблем (т.е. оценки конкурентоспособности предприятий). Он является более обоснованным, так как получение интегрального показателя конкурентоспособности предполагает формирование системы показателей, характеризующих важнейшие аспекты деятельности предприятия, определение его количественной стоимости и интеграцию в единый комплексный показатель конкурентоспособности.

Использование данного метода помогает быстро и легко сравнить большое количество значительных особенностей конкурирующих компаний. Но не следует забывать об эффективности отбора показателей для оценки конкурентоспособности, а также определении методов, включающих их в единый комплексный показатель.

На сегодняшний день можно назвать два метода используемые для формирования системы оценочных индексов при установлении моделей интегральных показателей конкурентоспособности предприятия. Первый метод основывается на сравнении разных атрибутов подобных объектов с одинаковым названием, т.е. сравнение индивидуальных факторов

конкурентоспособности рассматриваемой компании. Результат на «физическом» уровне указывает на качество конкретной конкурентоспособности компании-конкурента, тогда как на «экономическом» уровне он указывает на существование или отсутствие у одного из них конкурентных преимуществ по этому фактору и количественную меру этого преимущества (6).

Второй метод предполагает построение интегральных показателей конкурентоспособности предприятий на основе экономически значимых моделей показателей результативности, являющихся функцией факторов, связанных с конкурентоспособностью. Конкурентоспособность – это сложное и многогранное явление, которое можно описать большим количеством показателей. В зависимости от условий оценки диапазон показателей может колебаться от десятков до сотен.

Несомненно, что в установлении всестороннего индекса конкурентоспособности предприятия является выбор модели для обобщения значения индекса объекта исследования, то есть превращение его в специально сформированный индекс, отражающий многомерную информацию. По данным исследований экономистов современности, решения этой проблемы является построение трех основных типов моделей – аддитивная, мультипликативная и таксономическая

Аддитивная модель предполагает построение интегрального показателя по формуле 1.3.2.:

$$F_i = \sum_{j=1}^n b_j Z_j \quad (2)$$

где, F_i – интегральный показатель конкурентоспособности предприятия; Z_j – общее количество отдельных значений показателей конкурентоспособности предприятия n ; b_j – коэффициенты весомости, отражающие относительную важность j -го показателя конкурентоспособности в конструкции интегрального показателя.

При применении мультипликативной схемы интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывают следующим образом (7):

$$F_i = \prod_{j=1}^n b_j Z_j \quad (3)$$

При применении таксономической схемы интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывают следующим образом (8):

$$F_i = \sqrt{\sum_{j=1}^n (z_j)^2} \quad (4)$$

По мнению автора, для оценки конкурентоспособности предприятий следует использовать целевую конкурентоспособность системы. Главной целью должно быть обеспечение привлекательных рыночных котировок в сфере жесткой конкуренции. Поскольку такие предложения для компаний-производителей машин могут быть реализованы только посредством информационных и инновационных механизмов, сочетание частичных и всесторонних показателей конкурентоспособности должно быть связано с потенциалом компании в этой области.

Следовательно, можно заключить, что оценка потенциальной конкурентоспособности предприятий,

производящих машины, должна быть связана с информационно-инновационным потенциалом, который будет реализовать предприятия на действительно привлекательном рынке с помощью механизма конкурентной информационной инновации в сфере

"сильной" конкуренции. Потенциал у предложения. Информационно-инновационный потенциал определяется как сочетание информационно-инновационных механизмов и представленных в него ресурсов «входом».

References:

- 1) Р.Н.Ишимбаев, А.Х.Холмирзаев «Цифровизация малого и среднего предпринимательства в Узбекистане» «Экономика и социум» №7(86) 2021
- 2) А.Х.Холмирзаев, Р.Н.Ишимбаев «Сущность деятельности малого бизнеса и важность развития» «Экономика и социум» №7(86) 2021
- 3) Смирнов Е. М. Теоретические и методические основы оценки конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] : http://www.nbuu.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_4_2/pdf/130-135.pdf
- 4) Кротков А. М. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки / А. М. Кротков, Ю. Я. Еленева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 6. – С. 59–68
- 5) Савченко С. М. Факторы конкурентоспособности предприятия / С. М. Савченко // Науч. вестник. – 2003. № 3. – С. 25–34
- 6) Савчук А. В. Системный подход к анализу конкурентоспособности промышленного производства / А. В. Савчук // Экономист. – 2001. – № 12. – С. 58–61
- 7) Савчук С. И. Оценка конкурентоспособности предприятий и отраслей на основе измерения их потенциалов / – Экономические науки. – 2006. – Т.2. – № 4. – С. 127.
- 8) Тищенко А. Н. Оценка эффективности использования экономического потенциала региона // Коммунальное хозяйство городов. – 2004. – № 56. – С.3–13.